

EMOTSIYA VA HISSIYOT HAQIDA TUSHUNCHA .

**JO‘RAYEVA XOLIDA YUSUFALI QIZI
XAYRULLOYEVA GULBAHOR ABDULLO QIZI**

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Psixologiya ta’lim yo‘nalishi 112-Ps-24 guruh talabalari

SHOMUROTOV ULUGBEK MELIKBOBOYEVICH

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti, Pedagogika va psixologiya

kafedrasi o‘qituvchisi (maqola ilmiy raxbari)

ulugbekshomurotov986@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-8004-499X>

ANOTATSIYA: Ushbu maqolada emotsiya va hissiyot tushunchalarining psixologik mazmuni, ularning o‘zaro farqi hamda inson hayotidagi ahamiyati tahlil etiladi. Emotsiyalarning fiziologik asoslari, ularning ijobiy va salbiy ko‘rinishlari, shuningdek, hissiyotning barqaror va ongli kechinma sifatidagi xususiyatlari yoritilgan. Maqolada emotsional holatlarning inson xulqi, fikrlashi va ijtimoiy munosabatlariga ta’siri psixologik nazariyalar asosida izohlangan. Shuningdek, emotsiyalarni boshqarish va hissiy intellektni rivojlantirishning amaliy usullari haqida ham fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Emotsiya, hissiyot, emotsional holat, fiziologik reaksiya, psixologik kechinma, affekt, kayfiyat, emotsional nazorat, hissiy intellekt, motivatsiya, psixik jarayonlar

АННОТАЦИЯ : В данной статье анализируется психологическое содержание понятий эмоция и чувство, их взаимные различия и значение в жизни человека. Освещаются физиологические основы эмоций, их положительные и отрицательные проявления, а также особенности чувства как устойчивого и осознанного переживания. Влияние эмоциональных состояний на поведение человека, мышление и социальные отношения объясняется на основе психологических теорий. Кроме того, рассматриваются практические методы управления эмоциями и развития эмоционального интеллекта.

Ключевые слова: эмоция, чувство, эмоциональное состояние, физиологическая реакция, психологическое переживание, аффект, настроение,

эмоциональная регуляция, эмоциональный интеллект, мотивация, психические процессы.

ANNOTATION .This article analyzes the psychological essence of the concepts of emotion and feeling, their differences, and their significance in human life. It highlights the physiological basis of emotions, their positive and negative forms, as well as the characteristics of feelings as stable and conscious experiences. The influence of emotional states on human behavior, thinking, and social interactions is explained based on psychological theories. In addition, the article discusses practical methods of emotion regulation and the development of emotional intelligence.

Keywords: emotion, feeling, emotional state, physiological reaction, psychological experience, affect, mood, emotional regulation, emotional intelligence, motivation, mental processes.

Kirish :Inson hayoti davomida u doimo turli psixologik holatlarni boshdan kechiradi. Quvonch, qo‘rquv, g‘azab, ajablanish yoki muhabbat — bularning barchasi bizning ichki ruhiy kechinmalarimizning ko‘rinishidir. Psixologiyada bu holatlar asosan emotsiya va hissiyot tushunchalari orqali izohlanadi. Ular ko‘pincha bir-biriga yaqin ma‘noda ishlatilsa-da, aslida ular o‘rtasida muhim farqlar mavjud. Emotsiya — bu tashqi yoki ichki ta‘sirga javoban paydo bo‘ladigan tezkor va qisqa muddatli fiziologik reaktsiya, hissiyot esa barqaror va ongli ruhiy munosabat sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu mavzuni o‘rganish inson ruhiyatini chuqur anglash va emotsiyalarni boshqarish ko‘nikmasini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy ma‘lumot: Emotsiyalar asosan miya po‘stlog‘i va limbik tizim faoliyati bilan bog‘liq bo‘lib, ular paytida yurak urishi, nafas olish, mushak tarangligi kabi o‘zgarishlar kuzatiladi. Masalan, qo‘rqan odamning qo‘li titrashi yoki jahli chiqqan odamning ovozi balandlashishi — emotsiyaning fiziologik ta‘siridir. Emotsiyalar ko‘pincha ijobiy (quvonch, zavq, hayajon) va salbiy (g‘azab, qo‘rquv, alam) ko‘rinishda namoyon bo‘ladi. Hissiyotlar esa emotsiyaga nisbatan chuqurroq va uzoq davom etuvchi ruhiy holat bo‘lib, ular ong bilan boshqariladi. Masalan, sevgi, do‘stlik, sadoqat, hurmat — bu holatlar birdan paydo bo‘lmaydi, balki vaqt o‘tishi bilan shakllanadi. Shu boisdan hissiyot emotsiyaga nisbatan barqarorroq va ehtiyotkorlik bilan ifodalanadi. Psixologiyada hissiy intellekt tushunchasi ham muhim ahamiyatga ega bo‘lib, u o‘z emotsiyalarini anglash, boshqarish va boshqalarning hissiy holatini to‘g‘ri idrok etish qobiliyatini anglatadi. Yuqori hissiy intellektga ega bo‘lgan insonlar

konfliktlarga kamroq uchraydi, stressni oson yengadi va boshqalar bilan mustahkam munosabat o'rnatadi.

Emotsiya (frans. Lotincha — larzaga keltiraman, hayajonlantiraman) — odam va hayvonlarning tashqi va ichki qo'zg'atuvchilar ta'siriga nisbatan subyektiv reaksiyalari. E. Qoniqish yoki qoniqmaslik, quvonch, qo'rquv va boshqalar shakllarda namoyon bo'ladi. E. Ixtisoslashgan miya tuzilmalarining faol holatidan iborat bo'lib, odam va hayvonlarda bu holatni minimal yoki maksimallashtirish (kuchaytirish, takrorlash) istagini paydo qiladi. E xususiyati zarur ehtiyoj va uni qoniqtirish imkoniyati bilan belgilanadi. Ehtiyojni qoniqtirish ehtimoli kam bo'lganida E. Salbiy (qo'rquv, g'azab) shaklda namoyon bo'ladi. Aksincha uni qondirish ehtimoli kutilganiga nisbatan yuqori bo'lganida E.ga ijobiy tus (qoniqish, quvonch) beradi. Miyaning turli qismlariga elektr toki ta'sir ettirish orqali dastlab hayvonlarda, keyinchalik odamlarda salbiy va ijobiy E. Paydo qiladigan nerv markazlari aniqlanadi. Bu markazlar, asosan, bosh miya po'stlog'ining oldingi qismida, limbik sistemasi (uzunchoq miya, oraliq miya, o'rta miyaning bir qancha tuzilmalari majmui)da, markaziy kulrang moddada va gipotalamusda joylashgan. O'rganish, hosil bo'lgan shartli reflekslarni mustahkamlash jarayonida benihoya katta ahamiyatga ega. E. Bilimlarni o'zlashtirish (zehn) chegaraskni kengaytiradi; xotirani faollashtiradi, odam va hayvonlar kommunikatsiyasida qo'shimcha vosita (mimika, nutq yoki tovush intonatsiyasi va boshqalar) bo'ladi. Odamda oliy ijtimoiy ehtiyojlar asosida paydo bo'luvchi differension va turgun E.lar, odatda, hissiyot deb ataladi. Hissiyotlar o'zining yuzaga kelishi nuqtai nazaridan odamning ehtiyojlari, qiziqishlari va intilishlari bilan bog'liq bo'ladi.

Hissiyot – shaxsning voqelikdagi narsa va hodisalarga, kishilarga hamda o'z-o'ziga bo'lgan munosabatlardan kelib chiqadigan kechinmalari. Shaxs tirik mavjudot bo'lishi bilan birga jamiyat a'zosi hamdir, shuningdek, inson sifatida tevarak-atrofdagi narsa va hodisalarga munosabatini xolisona aks ettiradi. Inson munosabatlari uning miyasida his-tuyg'ular, emotsional holatlar, yuksak ichki kechinmalar tarzida aks etishi hissiyotni yuzaga keltiradi. Hissiyot tushunchasi kundalik turmushda va ilmiy manbalarda har xil ma'nolarda qo'llanadi. Kundalik turmushda hissiyot tushunchasi o'rniga sezgilar, anglan-magan mayllar, xohishlar, tilaklar, talablar, maqsadlar atamalaridan foydalaniladi. Ilmiy manbalarda esa, shaxsning ehtiyojini qondiruvchi va unga monelik qiluvchi narsalarga, kishilarga nisbatan o'z munosabatini miyasida aks ettirish ma'nosida qo'llanadi. Hissiyot bilan emotsiya bir xil ma'noda ishlatilish holatlari ham uchrab turadi.

Kishi tana a'zolarida ranglarning o'zgarishi, lablarning titrashi, kulgi, yig'i, g'amginlik, ikkilanish va boshqa emotsiya ifodasi hisoblanib, vatanparvarlik, javobgarlik, mas'uliyat. Vijdon, sevgi kabi yuksak xislatlarni emotsiya tarkibiga kiritish g'ayritabiiy hodi-sa hisoblanar edi. Ushbu hissiy kechinmalar o'zining mohiyati, kuch-quvvati, davomiyligi, ta'sirchanligi, yo'nalganligi bilan bir-biridan keskin farq qiladi. Shu bois ularning muhim farqi shundaki, birinchisi (hissiyot) ijtimoiy, ikkinchisi (emotsiya) xususiy ahamiyat kasb etadi. Shaxsning faoliyati, xulq-atvori, muo-malasi hamda jamiyat uchun ahamiyatli hisoblangan narsa va hodisalarni aks ettiruvchi munosabati hissiyotda mujassamlashadi. Emotsiya faqat insonlarga emas, mavjudotlarga ham taalluqli ruhiy holatdir. Hissiyot ijtimoiy muhitdagi kishilar tomonidan o'zlashtirilgan g'oyalar, me'yorlar, qonunqoidalar, nizomlar, qadriyatlarini aks ettiruvchi anglanilgan his-tuyg'ular, murakkab kechinmalarning vujudga kelishi jarayonidir. Hissiyotda yuk-sak histuyg'ular ongli harakatlarni bajarishning mazmuni bilan uyg'unlashgan shaxs holatining murakkab tarkibida kechadi. Masalan: mehnatdan lazzatlanish hislari, axloqiy, aqliy, nafosat tuyg'ulari hissiyotning o'zagi bo'lib hisoblanadi. Jonivorlar esa bunday imkoniyatlarga ega emas. Hissiyotning fiziologik asosi bosh miya katta yarim sharlari po'stida va po'stloq osti qismida yuzaga keladigan nerv jarayonlaridir. Hissiyot tuyg'u sifatida ham qabul qilinadi.

XULOSA: Emotsiya va hissiyot inson ruhiyatining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, ular nafaqat shaxsning ichki kechinmalarini ifodalaydi, balki uning xatti-harakati, fikrlashi va ijtimoiy munosabatlarini ham boshqaradi. Emotsiya ko'proq tezkor va fiziologik reaksiya bo'lsa, hissiyot barqaror va ongli kechinma sifatida namoyon bo'ladi. Insonning ruhiy salomatligi ko'p jihatdan uning emotsiyalarni to'g'ri idrok etishi va boshqarish qobiliyatiga bog'liq. Shu sababli hissiy intellektni rivojlantirish, stressni yengish va ijobiy emotsiyalarni oshirish bo'yicha psixologik usullarni amaliyotda qo'llash juda muhimdir. Mavzuni chuqur o'rganish nafaqat nazariy bilim, balki insoniylik, sabr, empatiya va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini ham shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Зимбардо Ф., Р. Гэрриг. Психология и жизнь. — Москва: Питер, 2010.
2. Немов Р.С. Психология. Книга 1: Общие основы психологии. — Москва: Владос, 2003.
3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — Москва: Смысл, 2004.
4. Ekman, P. Emotions Revealed. — New York: Times Books, 2007.

5. Mayer J.D., Salovey P. What is Emotional Intelligence? — Journal of Emotional Development, 1997.
6. Goleman D. Emotional Intelligence. — New York: Bantam Books, 1995.
7. Karimova V.M. Umumiy psixologiya. — Toshkent: O‘qituvchi, 2015.
8. Xudoyberdiyeva M. Psixologik holatlar nazariyasi. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.